

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING MA'RIFIY- PEDAGOGIK QARASHLARI

Akramov Mehriddin Mirzayevich

Buxoro viloyati Jondor tuman 47-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarbiya fani o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

Rayimova Ruxshona

O'quvchi, Buxoro viloyati Jondor tuman 47-umumiy o'rta ta'lim maktabi, Buxoro, O'zbekiston

Abdurahmonova Sevinch

O'quvchi, Buxoro viloyati Jondor tuman 47-umumiy o'rta ta'lim maktabi, Buxoro, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720373>

Annotatsiya: Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) tarix maydonida paydo bo'lgan davr juda murakkab va ziddiyatli edi. Otasi Umar Shayx Mirzo vafotidan so'ng, Bobur o'n ikki yoshida Farg'ona taxtiga o'tirganda jahonda eng qudratli temuriylar davlati parchalana boshlagandi. Katta-kichik temuriyzodalarning taxt uchun o'zaro qonli to'qnashuvlari, siyosiy boshboshdoqliklar markazlashgan davlat milliy birligi va qudratiga kuchli salbiy ta'sir ko'rsatgan edi. Ana shunday alg'ov-dolg'ovli qonli kurashlar avj olgan davrda Farg'onaning hokimi sifatida tarix sahnasida paydo boigan Zahiriddin Muhammad Bobur oldida Amir Temur saltanatini saqlab qolish, temuriyzodalar orasida nifoq, toj-taxt talashishlar o'rniga do'stlik, hamkorlik, birodarlikni milliy hamjihatlikni kuchaytirish, mamlakatni tashqi dushmanlar hamlasidan saqlab qolishdek buyuk maqsadlar turardi. Bu masalada u imkon doirasida qo'lidan keladigan hamma ishni qildi. Biroq tarixiy sharoit unga yo'l bermadi.

Kalit so'zlar: Ma'rifat, tarbiya, ta'lim, axloq, ma'naviyat, inson, faylasuf.

Kirish

Nadomatlar bo'lgaykim, taqdir Boburni Movarounnahmi tark etishga majbur etdi. U avval Afg'onistonni, so'ngra Hindistonni qo'lga kiritib, uch asrdan ko'proq davom etgan Buyuk Boburiylar saltanatiga asos soldi. Hindistonda Bobur asos solgan davlat 332 yil davom etdi. Bobur avlodidan olti shaxs, ya'ni Bobur, Xumoyun, Akbar, Jahongir, Shoh Jahon, Avrangzeb Hindistonda uzoq davr podshohlik qildi. Bu yillar Hindiston uchun katta ijobiy o'zgarishlar davri bo'ldi.

Bobur Mirzo davlati va hokimiyati, asosan, ilm-fan, ma'daniyat va ma'rifat kuchiga asoslangan. Ilmga, fanga, aql-idrok va tafakkurga asoslanmagan davlat va jamiyatning istiqboli yo'qligini Bobur hammadan ko'ra aniq va chuqurroq tushungan.

Bobur o'zining asarlari, ruboiylari, ma'naviyat, odob-axloqqa oid o'g'itlari va ta'limotida davlatni boshqarish, xalq bilan muomala qilishda ilm-ma'rifatning ahamiyati bebaho ekanligini bot-bot qayd etgan.

Bobur ham sohibqiron Amir Temur va donishmand shoh Mirzo Ulug'bek singari doimo olim va fozillar, san'at va adabiyot ahllari, faylasuf va huquqshunoslar, tajribakor kishilar bilan yaqin aloqada bo'lgan, maslahatlashgan, turli ilmiy suhbatlar va muzokaralar uyushtirgan, ayni paytda, ularga homiylik ham qilgan. Amir va beklar, fozillar, adabiyot va san'at ahllari yo'l-yo'riq, maslahat olish niyatida Bobur Mirzo huzuriga tez-tez mashvaratda bo'lib turilgan. Bobur **o'g'illariga ham har bir yumushni o'zaro maslahat va kengashish asosida olib borishni tavsiya etgan. O'g'li Humoyunga yozgan xatlaridan birida davlatni boshqarishni kengash asosida olib borish zarurligini ta'kidlab shunday deydi:** «Agar melting rizomni tilarsan, xilovatninishilmi va el bilan kam ixtiloflikni bartaraf qilgin. Kunda ikki navbat iningni va beklarni ixtiyoriga qo'ymay, qoshingga chorlab, har maslahat bo'lsa kengashib, bu davlatgohlarning ittifoqi bilan har so 'z unga bergaysan».

Asosiy qism

Zahiriddin Muhammad Bobur yirik davlat arbobi, mohir lashkarboshi bo'libgina qolmay buyuk shoir, adib, mashhur muharrir, nozikta'b, faylasuf, yirik madaniyat va siyosiy arbob hamdir. «Bobumoma» ni ingliz tilida tarjima qilgan Uilyam Erskim Osiyodagi podshohlar ichida saxovatligi, mardligi, iste'dodi, fanga, san'atga muhabbati va nafis nazmiy-nasriy ijodi, ilmiy quvvai hofizasi jihatdan Bobur Mirzoga teng keladigan podshohni topib bo'lmaydi, deydi: *«Bobur Sharq mamlakatlari taxtiga yarashib tushgan hukmdorlarning yorqin namoyondalaridan biridir. Uning shaxsi olijanob inson va ulug' shohga mansub bo'lgan fazilatlaridan tarkib topgan. U jasur va tadbirkor hamda shijoatli sarkarda bo'lib, kishilarni o 'z ortidan ergashtira oladigan tashkilotchi lashkarboshi edi. U ko'ngli beg'araz hamda ishonuvchan kishi bo 'lib, yoshlik g'ayrati va shijoati uni hech qachon tark etmagan... shu bilan birga yuksak e'tiqod kishisi bo'lgani uchun ulug'vorlik va go'zallikni nihoyatda qadrlar va har tomonlama qo'llab-quvvatlashga intilar edi. U buyuk qudrat va ulug'vorlik egasi bo'lib, shon-shuhratning har qanday ko'rinishi uchun tasavvurini yanada kengaytirar va bironing shuhratiga sherik bo'lishni istamas va o'zinikiga ega bo'lishni ma'qul ko'rar edi. Hali yosh bolaligidayoq Farg'ona taxtiga chiqqanda, artof mamlakatlarning taxtida sulton va xonlar o'tirar edi. U hali yigitlik davridayoq sultonlardan birortasi qolmadi. Ular saroydagi fitnalar yoki bo'lmasa chettan*

kelgan bosqinlar qurboni bo'ldilar. O'sha shafqatsiz shamollar Boburni ham uzoq ellarga eltib tashladi. Lekin, qonidagi g'ayrat-shijoat va iroda kuchi tufayli ana shu hayot bo'ronlariga bardosh berib, undan ustun kelgan yakka-yu yagona Temuriy Bobur edi».

Qalbiga go'zallikni, san'at asarlarini qadrlash, irsiy me'ros bo'lgan Bobur yuksak didli, nozikta'b, adibu sultondir. U turkiydan tashqari forsiy tilda ham bemalol ijod qilgan. Boburda adabiyotshunoslik va shoirlilik qobiliyatidan tashqari xattotlik iste'dodi ham juda yaxshi rivojlangan.

Boburning 100 dan ortiq g'azali va 200 ga yaqin ruboyisi, lirik devonlari, «Boburnoma» si, aruzga doir risolasi, «Xatti Boburiy», «Xarb ishi», «Musiqiy ilmi» va boshqa asarlari ma'lum. Uning bu asarlari tarix, falsafa, geografiya, musiqa, adabiyot, san'at kabi va boshqa fanlarga doir bo'lib, juda katta ilmiy ahamiyatga egadir.

Bobur asarlari umumbashariy ahamiyatga ega ekanligi, insoniy oliy qadriyat sifatida ulug'langanligi bilan e'tiborga sazovordir. U o'z she'riy asarlari bilan Sharqning buyuk mutafakkirlari izidan borib, insoniy munosabatlarini rivojlantirishga, odamlar orasida mehr-oqibat urug'ini sochishga imonli, insofli bo'lishga da'vat etadi. U odamlarni hayotni qadrlash va sevishga, to'g'ri, halol, sofko'ngil, vafodor bo'lishga, mazmunlarni, muhtojlarni, oyoq-osti qilmaslikka zo'r berib chaqiradi. Uning «Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, Har kimki jafu qilsa, jafu topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonliq hargiz, har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir», degan falsafiy misrlari juda katta tarbiyaviy ahamiyatga molikdir.

Ma'rifatparvar Bobur o'zining lirik asarlarida ilmli bo'lish, ilm ma'rifatni qadrlash, hayotda ilmga qat'iy amal qilish muhimligini bot-bot uqtiradi va «Kim yor anga ilm tolibi ilm kerak, o'rgangali ilm tolibi ilm kerak», deydi.

Bobur g'azallaridan birida boshidan kechgan og'ir, jabr-jafolarini va ular sabog'ini, «Charxning men ko'rmagan jabru-jafosi qoldimu? Xasta ko'rigim chekmagan dardu basu qoldimu?», deya uqtirardi.

Ta'kidlanishicha, insonning insonligi bir-biriga qo'ldan kelganicha yaxshilik qilish, mehr-muruvvat ko'rsatish, islom diniga, sharqoniy qadriyatlariga asoslanib, u odamlarni uzoqroq yaxshilik qilishga, yaxshilik qilish bilan nom qoldirishga undaydi. Buni uning, «Kim ko'ribdur, ey ko'ngil, ahli jahondin, yaxshilik», matla'si bilan boshlanadigan g'azali misolida yaqqol ko'rish mumkin.

Bobur asarlarida Vatan ishq, vatanparvarlik g'oyalari, qonuniy holda yetakchi o'rin tutadi. Uning asarlari lirik she'rlar va ruboiylari inson uchun

Vatandan aziz va muqaddas, Vatandek oliy, ilohiy ne'mat yo'qligi, odam uchun neki muqaddas bo'lsa, barchasi Vatan mo'tabarligi aytib o'tiladi. Zotan, Vatan – so'ngsiz mo'jiza. Hech kim Vatandan o'z ixtiyori bilan voz kechgan emas. Zahiriddin Muhammad Bobuming pedagogik ta'limoti Vatanga imon-e'tiqod bilan bog'liq.

O'zga yurtlar boyligi qanchalik ko'p va behisob bo'lmasin, ularning hech biri, na duru gavharlari-yu, na ko'hi nurlari ona yurtning bir siqim tuprog'iga bir qultum suviga, bir shingil uzumi-yu, bir karich qovuniga teng kela olmaydi Bobur uchun.

Bobumi yurtidan yiroqlik qattiq ezadi. Ota yurtidan quvilib, musofirlikda hayot kechirish, tug'ilib o'sgan, kindik qoni to'kilgan el-yurtdan, yaqin do'st-birodarlaridan behad olislik uni qayg'uga soladi. Bobur Vatanini, Farg'ona va uning mevalarini, tabiat manzaralarini, buloqlari-yu sayroqi qushlarini qo'msardi, yor-do'stlarini sog'inardi.

Kunlardan bir kun Boburga Farg'ona suvi-yu tuprog'ida unib-o'sgan va o'sha saxiy vodiy quyoshida pishgan qovun keltirganlarida u qovunni so'ya turib achchiq-achchiq yig'lagan ekan. U bir karich qovun, bir shingil uzumga muhtojlik emas, balki, yurt mehriqiga bo'lgan cheksiz sog'inchi, beaded mehr-muhabbati va dardidir:

Qovun birla uzumning hajrida ko'nglimda g'am **su**,
Oqar suvning firoqidin ko'zimdan har dam oqar **suv**.

Bobur o'z yurtini qoldirib, g'ayri ellarga ketishni o'zi bir «**xatolik**», «**yuz qarolik**», deb bildi:

Toli' yo'qi jonimg'a balolig' bo'ldi,
Har ishniki ayladi xatolig' bo'ldi,
O'z yerni qo'yib Hind sari yuzlandim,
Yorab netayin, Ne yuz qarolig' bo'ldi.

G'ariblikda yurgan kishining ko'ngli shod bo'lmasligini qayta-qayta uqtirdi. Buyuk mutafakkimining «Yod etmas emish kishini g'urbatda kishi, Shod etmas emish mehnatda kishi, Ko'nglim bu g'ariblikda shod o'lmadi, oh, G'urbatda sevinmas emish, albatta, kishi» degan o'tli ruboiysi bunga misol bo'ladi.

Ma'lum sabqblarga ko'ra o'z yurtini tashlab, o'zga mamlakatlarda g'urbatda, ikki jahon ovorasi bo'lib yurganlar singari Bobur ham Vatanini Xudo bergan ne'matlarning eng ulug'i, eng a'losi va muqaddasi, deb ta'riflaydi. Begona yurtlarda ishi baroridan kelib, shohu sulton bo'lib, kam-ko'stlik neligini bilmasdan yurgan bo'lsa ham, lekin o'z yurti, diyori yo'qligi, Vatanidan olisdaligi an o'ksinadi, dili shod-hurram bo'lmadi. Vatan mehriqiyosi uni har

daqiqqa va har soniya tortib turadi.

Bobur Mirzo Afg'oniston, Hindistonni egallab, katta imperiya qurgan, el-yurtda yuksak martaba va obro'ga ega bo'lgan bo'lsada, lekin o'zini dili shod bo'lgan, murodiga etgan kishi deb bilmadi. Shuning uchun ham u umrining oxiriga qadar tug'ilib o'sgan yurtidan – diyoridan ko'ngil uzolmadi. Vatanga qaytish fikridan voz kecholmadi. Biroq o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra yurtiga qayta olmadi, bu haqda u «Kesdim bu sari o'z ixtiyorim birla, lekin borurimda ixtiyorim yo'qdir», degan edi.

Bobumi dunyoga tanitgan eng nodir asari uning «Boburnoma» sidir. Asarning qamrovi shu qadar keng, mazmuni shunchalik chuqur va mukammalki, uni hech bir ikkilanmasdan va mubolag'asiz o'zbek adabiyotinigina emas, balki, jahon ilm-fani va madaniyatining ham bebaho qornusiy asari, deb aytsa bo'ladi.

Bisotida «Boburnoma» dek, dunyo tan bergan asari va Zahiriddin Muhammad Boburdek tafakkur yulduzi, ulug' farzandi bo'lgan har qanday millat va xalq toabad g'ururlanib, faxrlanib yashashga ma'naviy haqdir. Chunki, Boburdek buyuk insonlar faqat o'z xalqiga emas, balki umumbashariy sivilizatsiya uchun ham xizmat qilgan va jahon ilm ahlining e'tiborini o'ziga tortgan.

Nodir tarixiy asar, qimmatli manba bo'lmish «Boburnoma» da murakkab ijtimoiy-siyosiy voqea va jarayonlar bilan birga ilm-fan, madaniyat va ma'naviyatning, xalq ommasi hayotining turli sohalariga taalluqli juda qimmatli faktlar va ma'lumotlar berilgan. Unda Boburning bosib o'tgan hayot yo'li, yutug'u kamchiliklari, g'olibligi-yu mag'lubiyatlari qanday bo'lsa shundayligicha, hech bir qo'shimchalarsiz, mubolag'alarsiz ilmiy xolisonalik asosida batafsil hikoya qilingan. Muallifning hikoya usuli nihoyatda ravon va tushunarli. Bobur «o'z zamondoshlari va hamyurtlarini shunday ustalik bilan ta'riflaydiki, ularning ko'rinishlari, odatlari va qiliqlari oynada ko'ringandek aks etib turadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, bu asar o'sha davridagi Osiyo tarixini to'g'ri va to'la aks ettirgan yagona asardir. Odatda, tarixchilar ulug' shohlarning qilmishlari va marosimlari balandparvozlilik bilan ta'riflasalarda, ularning shaxsiy hayoti va odatlarini ko'pincha tushirib qoldirishga moyil bo'ladilar, quyi tabaqadagilar hayoti haqida esa lom-mim deyilrnaydi. Bobur asarida esa biror shaxs ustida so'z yuritiladigan bo'lsa, uning kiyinishi, didi, odatlari shunchalik haqqoniy va batafsil tasvirlab beriladiki, biz xuddi ular orasida yashayotganday, u kishilarni shaxsan taniganday bo'lamiz».

«Boburnoma»da XVI asming 30-yillariga qadar ro'y bergan tarixiy voqealar, Bobur ko'rgan, bilgan mamlakatlar manzarasi, iqlimi, ishlab chiqargan

mahsuloti, san'at asarlari, odamlarining fe'l-atvori, urf-odatlarini, an'analari, turmush tarzlari, odob-axloqlari, flora-yu faunasi chuqur aks ettirilgan. «Boburnoma» Boburning 12 yasharligida podsho bo'lganidan (1494) to vafotiga (1530) qadar yuz bergan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot, murakkab tarixiy voqea va hodisalar haqida keng va mukammal ma'lumot beradi.

«Boburnoma» XV asarning ikkinchi yarmi XVI asrning birinchi yarmidagi Turkiston tarixini o'rganishda qimmatli manba hisoblanadi.

«Boburnoma» da keltirilgan va asaming qimmatini oshirgan ajoyib rivoyatlar, ta'sirchan she'riy parchalar, jozibador iboralar, ayniqsa, **«Har kimdin yaxshi qoida qolg'on bo'lsa, aning birla amal qilmoq kerak»**, **«Yomon ot bila tirilgandin yaxshi ot bila o'lgan yaxshiroq»** kabi juda ko'p uchraydigan va hikmatli so'z darajasiga ko'tarilgan jummalarning hammasi kishini bilimdonlik va ezgulikka, xushfe'llik va shirinsuxanlikka chaqiruvchi xitobdek eshitiladi.

Bobur kishining hayotdagi eng asosiy burchi hamma joyda ham o'zini tuta bilishdan va yaxshi xulq-atvorli bo'lishdan iborat ekanini ta'kidlab:

Xulqingni rost etgil, bar sorig'aki borsang,

«Ahsanta» der bori el, rap yaxshi ot chiqarsang,

- desa, boshqalarga doimo yaxshilik qilish eng olijanob faziiat ekanini ta'kidlab:

Bori elga yaxshilig' qilg'ilki, mundin yaxshi yo'q,

Kim degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshilig',

- kabi misralar orqali ifodalaydi.

Bobur hasad qilish, o'zgalar yutug'ini ko'ra olmaslik yaxshilikka zid ekanligini kuyunib yozadi: «Ushbu yil mubhalik taomidan parhiz qila boshladim. Pichoq va qoshiq va dasturxongacha ehtiyot qilur edim». Demak, Bobur o'ziga hasad qiluvchi, joniga qasd etuvchi, poylovchi shaxslar borligidan shubhalanar, ehtiyot choralarini ko'rishiga majbur edi. Shuning uchun u sezgirlik qiladi, hasadgo'ylarning ko'rar ko'zlari ko'r bo'lishini tilaydi:

Arbobi hasadni, dunyodin dur bo'lgay,

Istar sevaridin kishi mahjur bo'lgay,

Doim ko'rayin yuzunga a'lo ragmi xasud,

Har kim ko'ra olmasa, ko'zi ko'r o'lg'ay.

Bobur turkiy xalqlar uchun arab alifbosining o'qitilishi va yozilishining murakkabligini o'z vaqtida anglab yetgan holda uni osonlashtirish yo'li bilan xalq sayodxonligini tezroq oshirishni maqsad qildi va o'zi «*Xatti Boburiy*» alifbosini tuzdi. Bu asar o'z davri donishmandlari tahlil va taqriziga ham havola etilgani, ahli donolar fikrlari asosida qayta ishlangani xususida shunday deb

yozadi u: «*Qozi Ixtiyor va Muhammad Mir Yusuf bila kelib, mani ko'rdilar. Boburiy xattidin so 'z chiqti, mufradatni¹ tiladi, bitidim. O'shal majlisdan mufradatni o'qub qavoiddini bitib nimalar bitidim*».

Bobur ma'rifatparvar sifatida har qanday sharoitda ham ilm ahli bilan muloqotda bo'lishga vaqt topar edi. U o'z davri ilmi kishilarini hurmat etar, ular yozgan asarlarni chuqur tahlil etib, yutuq va kamchiliklarini o'rganar edi. O'z davri ilg'or kishilarining ilm-fanga qo'shgan hissalarini odilona tahlil bilan yozdi. Bir to'rtlikda masnaviy she'rning sunnati bo'lsa ham men g'azalning farzi ayn deb bilaman, dilga deb bilaman degan mushohadaga boy fikrlarni ilmiy jihatdan isbotlab ko'rsatdi. Bu esa Boburning stilistika bilimini ham madaniyatga teng ma'noda tushunganligidan dalolat beradi.

Bobur o'g'lining yuqori tabaqali mansabdorlar yozma nutqiga xos jarangdor va balandparvoz jumlar bilan to'la boigan dabdabali bir xatini qattiq tanqid qiladi. Xatni tushunarli, sodda va ravon yozsa o'ziga ham, o'quvchiga ham qiyin bo'lmasligini o'qtiradi:

«Xatingni xud tashvish bila o'qusa bo'ladur, vale asru mug'loqtur. Nasri muammo hech kishi ko'rgan emas. Imlong yomon emas, agarchi xili rost emas... xatingni xud har tavr qilib o'qusa bo'ladur, vale bu mug'loq alfoz ingdin maqsud tamom mafxum bo'lmaydur. G'olibo, xat bitirda qohillfging ushbu jihatingdir. Takalluf qilay dersan, mundan nari be takalluf va ravshan pok alfoz bila biti, ham senga tashvish ozroq bo'lur, ham o'quvchiga».

Ko'rinadiki, Bobur o'z o'g'liga qator yuzaki usul va vositalardan, chetda bo'lib, o'z fikrini aniq, rostgo'ylik bilan ifoda qilishga harakat etish kerakligini ta'kidlaydi. Bu esa uning murabbiylik va muailimlik faoliyatini ko'rsatadi.

Bobuming zukko, estetik fikrlash doirasi keng ekanligini, yosfilarni she'r san'ati bilimini puxta egallamay turib she'r yozmaslikka va she'r bilimini qunt bilan o'rganishga undaganligidan bilish mumkin. Sulton Mahmud Mirzo haqida yozar ekan, bunday deydi:

«tab'i nazmi bor edi, devon tarkib qilib edi. Vais she'ri bisyor past va bemaza edi. Andoq she'r aytqondin aytmag'on yaxshiroqdur».

Bobur ana shu zaruriyatni his etgan holda she'riyat nazariyasining aruz vazni qoidalariga bag'ishlab «Muxtasar» asarini yozdi. Ta'kidlash joizki, «Muxtasar» da misol o'rnida keltirilgan she'r yoki she'riy parchalar tarbiyaviy jihatdan xalq pedagogikasi to'la mosligi bilan hozir ham tarbiya vositasi sifatida xizmat qilayotir.

Demak, Bobur yosh avlodning oson savod chiqarishi haqida qayg'urib, imloning oson belgilarini yaratish bilan birga yozma va og'zaki nutqning ravon va

tushunarli bo'lishini talab qilib, nutq madaniyatini tashviqot va targ'ibot etdi. Eng murakkab hisoblangan aruz nazariyasini dalillar bilan sharhlab adabiyotshunoslik faniga, ma'lum ma'noda yangiliklar kiritdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.A. Mavlonova. Umumiy pedagogika. Darslik. Toshkent. 2018.
2. M. Inomova. "Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi". Toshkent. 1999.
3. M.X. To'xtaxodjayeva va boshqalar. "Pedagogika nazariyasi va tarixi". Toshkent. 2006.
4. Abdulla Avloniy, Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, O'qituvchi. 1992.

